

MILLIY AN ‘ANALAR ASOSIDA O‘SMIRLARNI TARBIYALASHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI

Ilmiy rahbar Exsonova Feruza Turdixujayevna,
*University of economics and pedagogy NOTM Pedagogika fakul’teti dekani,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*
Sobirjonova Nodirabegim Xayotullo qizi “*Turon universiteti Andijon filialining
Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi
bo‘yicha 1-kurs magistranti
snodirabegim73@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645126>

Annotasiya: Mazkur maqolada ta’lim jarayonida integratsiya va integratsiyalashgan yondashuvlarning mazmuni va ahamiyati yoritilgan. Unda fanlararo bog‘liqlikni ta’minlash orqali o‘quvchilarning bilimni yaxlit shakllantirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, integratsiyalashgan ta’limning afzalliklari va uni tashkil etish usullari tahlil etilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, integratsiyalashgan ta’lim, fanlararo bog‘liqlik, pedagogik texnologiyalar, ta’lim samaradorligi, kompleks fikrlash, innovatsion yondashuv, o‘quv jarayoni, metodlar, uzluksiz ta’lim.

VIEWS OF EASTERN THINKERS ON EDUCATING ADOLESCENTS ON THE BASIS OF NATIONAL TRADITIONS

Abstract: This article analyzes the scientific and spiritual heritage of Eastern thinkers on the issue of educating adolescents based on national traditions. Also, the issues of preserving and developing national traditions are of great importance in the process of educating adolescents in the family, neighborhood and school system, and require special attention as one of the urgent problems that directly and indirectly affect them.

Key words: national traditions, upbringing of adolescents, Eastern thinkers, spirituality, moral values, pedagogical views, sense of patriotism.

ВЗГЛЯДЫ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Аннотация: В данной работе анализируется научное и духовное наследие восточных мыслителей по вопросу воспитания подростков на основе национальных традиций. Также рассматриваются вопросы сохранения и развития национальных традиций, имеющие большое значение в процессе воспитания подростков в семье, районе и школьной системе, и требующие особого внимания как одна из неотложных проблем, прямо и косвенно затрагивающих их.

Ключевые слова: национальные традиции, воспитание подростков, восточные мыслители, духовность, моральные ценности, педагогические взгляды, чувство патриотизма.

KIRISH. Bugungi globallashuv sharoitida o‘smirlarni milliy an‘analar asosida tarbiyalash masalasiga juda kata ahamiyat berilmoqda .Shuningdek yosh avlodni ma’naviy barkamol vatanparvar va komil inson qilib voyaga yetkazishda Sharq mutafakkirlarining boy

pedagogik merosi juda muhim o’rin tutdi. Xususan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino va Alisher Navoiy kabi allomalar o’z asarlarida yoshlar tarbiyasining turli jihatlarini chuqur o’rganishgan. Ularning qarashlarida axloqiy yetuklik, ilmga intilish, insonparvarlik va milliy an’analar sodiqlik asosiy mezon sifatida talqin qilinadi

Milliy an’analar va sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari o’smirlarni har tomonlama yetuk, axloqli vatanparvar bo’lib yetishida muhim poydevor hisoblanadi.[1]. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino va Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, va boshqalar tarbiyani inson kamolotining asosi deb bilganlar. Sharq mutafakkirlarining o’smirlar tarbiyasiga oid qarashlarini quyidagicha ajratib ko’rsatadi:

1. “Vatanparvarlik tuyg’usi” mutafakkirlar yoshlarda vatan tuyg’usini shakllantirishda tug’ilib o’sgan joyi, mahalla va ajdodlar merosini e’zozlash asosiy fazilat deb bilganlar. ikkinchidan mehnat tarbiyasida Abu Nasr Forobiy, yoshlarni tarbiyalashda mehnat tarbiyasini yuqori o’ringa qo’ygan. U yoshlarni hunarga o’rganishga halol mehnat qilishga va mehnat orqali kamolga yetishga chaqirgan.

Uchinchidan, Odob – axloq va ma’naviyati sharq mutafakkirlari asarlarida bolalar tarbiyasi, odob – axloq masalalari ayniqsa, islomiy qadriyatlar va an’analar va urf-odatlar orqali yoshlar va o’smirlarni to’g’ri yo’lga boshlashni ilgari surilgan.

2. Sharq mutafakkirlarining tarbiyaviy qarashlarini Ibn Sino quyidagicha ta’riflangan: Tarbiyada bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olish, aqliy va jismoniy tarbiyani uyg’un olib borishni ta’kidlagan. [2] U o’smirlarning jismoniy sog’lomligi ularning axloqiy tarbiyasiga ham ta’sir qiladi deb ta’kidlagan.

Sharq mutafakkirlarining tarbiyaviy qarashlarini Yusuf Xos Hojib quyidagicha ta’riflangan: “Qutadg’u bilig” asarida yoshlarning ilmiy, odobli, tilni, e’zozlovchi, kattalarga hurmatda bo’luvchi shaxs bo’lishi millatning kelajagi ekanligini qayd etgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Sharq mutafakkirlari – Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy allomalar o’z asarlarida oilaning jamiyat hayotidagi o’rni farzand tarbiyasida axloq, odob, va milliy qadriyatlarga tayanish g’oyalarini ilgari surilgan. ularning qarashlari oila tarbiyasi shaxs kamolotining muhim omili sifatida baholangan bo’lib bugungi kunda ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan. Zamonaviy o’zbek pedagog olimlari K.Hoshimov, S.Nishonova, B.Xodjayev, M.Quronov, R.Jo’rayev, va boshqalarning ilmiy ishlarida oilaviy tarbiyaning pedagogik asoslar milliy an’ana va urf-odatlarining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati shuningdek, ma’naviy –axloqiy fazilatlarni shakllantirish masalalari tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI Tadqiqotda kuzatish, so’rovnoma o’tkazish va statistik metodlardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR. Sharq mutafakkirlarining tarbiyaviy qarashlarini Alisher Navoiy quyidagicha ta’riflangan: Yoshlarni insonparvarlik, adolat va ilmga rag’batlantirish orqali orqali komil inson bo’lishga chaqirgan O’smirlarga milliy hunarmandchilik turlarini o’rgatish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlash milliy tarbiyaning tarkibi hisoblanadi. [4] Oilada va mahallada kata- kichik o’rtasidagi munosabatlar “kattaga salom”, “Oila majlisi” kabi an’analarini o’smirlarda insoniy fazilatlarini shakllantirish.

Xalq bayramlari va qadriyatlar: Navro’z, Hayit kabi bayramlar orqali o’smirlarda milliy g’urur, do’stlik va bag’ri kenglik fazilatlari shakllantirish

Oilaviy an’analar: Sharq mutafakkirlari oila tarbiya maskani deb hisoblab, o’smirlarni oilaviy qadriyatlarni saqlash va ularni davom ettirishga o’rgatish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytib o’tish joizki, Sharq mutafakkirlarining qarashlari o’smirlar tarbiyasida muhim - milliy an’analar milliy g’oya iymon – e’tiqod va urf – odatlarni o’rgatishimiz hamda tarbiyada ota-onalardan ma’lum bilim, hayotiy tajriba, malaka, samimiylilikni talab etadi hamda farzandlar o’zining kelajagi ekanligini yoddan chiqarmagan holda milliy an’analariga tayanmoq joiz. Xulosa qilib aytganda darslarni samaradorligini oshirish yo’lari, usullari juda behisob, bu ustozni izlanuvchanlikka, intilishida, istedodida namoyon bo’ladi. Biz shunday yurtda yashayotganligimiz, bizning ulug’ maqsadimiz barkamol avlod tarbiyalash va bu yo’lda xormay- tolmay mehnat qilish. Ajab emas biz ta’lim berib o’stirayotgan kelajak avlodlarimiz kelajakda Navoiylar, Beruniylar, Ibn Sinoyu Buxoriylar kabi yetishib chiqsa.

Shoirlar dedilar: Siz baxtli inson,
Xalqingiz ardoqlar, hamma taniydi.
Shoir javob berdi: Menda bir armon.
Muallim desalar meni qaniydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tannen D. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. — New York: Ballantine Books, 1990. — 330 p. Blum-Kulka S. Interpreting and Performing Speech Acts in Family Interaction. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — 285 p.
2. Ahmedova M. A. Sharq mutafakkirlari pedagogik qarashlarining zamonaviy ta’lim jarayonidagi ahamiyat -2025.
3. Normatova M. A. Sharq mutafakkirlari tarbiyaga oid -2025
4. Umumiy pedagogika Yoshlar nashriyot uyi/ T.-2020

VI. Internet saytlari

5. <http://unesco.uniba.sk>
6. <https://antconc.en.lo4d.com/>
7. <https://prosperoenglish.com/>
11. <https://students.unimelb.edu.au/academic-skills/resources/reading,-writing-and-referencing/writing-effectively/academic-style>
12. <https://studfile.net/preview/4538323/page:8/>